

Катерина Жатева,*

Асистент,

Правни факултет „Јустинијан Први”,
Универзитет „Св. Кирило и Методије” у Скопљу,

Република Северна Македонија

UDK: 347.72.04(4-672EU)

347.72.031(4-672EU)

340.137:347.7(4-672 EU):497.7+497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.19634746

ПРЕКОГРАНИЧНЕ КОНВЕРЗИЈЕ, СПАЈАЊА И ПОДЕЛЕ У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Овај рад анализира правни оквир којим су у праву Европске уније уређене прекограничне конверзије, спајања и поделе. Посебна пажња посвећена је Директиви 2019/2121, којом је измењена Директива 2017/1132 и успостављен свеобухватнији режим прекограничне корпоративне мобилности на унутрашњем тржишту. Наведена реформа одражава настојање Европске уније да олакша остваривање слободе пословног настањивања, уз истовремено обезбеђивање одговарајуће заштите акционара, поверилаца и запослених. Тема рада је нарочито актуелна, имајући у виду да се у деловима извештаја Европске комисије за 2025. годину о Северној Македонији и Србији, који се односе на компанијско право, даље усклађивање са правним оквиром Европске уније за прекограничне конверзије, спајања и поделе изричито истиче као значајан законодавни захтев. У раду се даље разматрају шири разлози доношења ове реформе, пре свега потреба за смањењем правне фрагментације међу државама чланицама и за успостављањем кохерентнијег и предвидљивијег правног окружења за друштва која учествују у прекограничном реструктурирању. У том смислу заступа се становиште да право Европске уније настоји да успостави равнотежу између корпоративне мобилности и заштите релевантних интересних група, чиме се истовремено доприноси интеграцији унутрашњег тржишта и јачању правне сигурности. У раду се закључује да правни оквир Европске уније за прекограничне конверзије, спајања и поделе представља значајан корак у развоју европског компанијског права. Успостављањем хармонизованих правила за ове облике статусних промена и реструктурирања доприноси се модернизацији компанијског права у Европској унији, а националним правним систе-

*k.zateva@pf.ukim.edu.mk

мимо пружа се важан нормативни ослонац у процесу усклађивања са правним тековинама Европске уније.

Кључне речи: компанијско право Европске уније, прекограничне конверзије, прекогранична спајања, прекограничне поделе, слобода пословног настањивања, хармонизација.

Katerina Zhateva,
Teaching Assistant,
Faculty of Law Iustinianus Primus,
University St. Cyril and Methodius in Skopje,
Republic of North Macedonia

Cross-Border Conversions, Mergers, and Divisions under EU Law

This paper examines the legal framework governing cross-border conversions, mergers, and divisions under EU law. It focuses on Directive 2019/2121, which amended Directive 2017/1132 and introduced a more comprehensive regime for cross-border corporate mobility within the internal market. This reform reflects the EU's efforts to facilitate freedom of establishment while ensuring appropriate protections for shareholders, creditors, and employees. The topic is particularly relevant as the company law sections of the European Commission's 2025 reports on North Macedonia and Serbia specifically emphasize further alignment with the EU framework on cross-border conversions, mergers, and divisions as a key legislative requirement. The paper explores the broader rationale behind the reform: reducing legal fragmentation among Member States and creating a more predictable environment for companies engaged in cross-border restructuring. In this regard, the author argues that EU law strikes a balance between corporate mobility and stakeholder protection, thereby enhancing both market integration and legal certainty. The author concludes that the EU framework on cross-border conversions, mergers, and divisions represents a significant advancement in European company law. By establishing harmonized rules for these restructuring operations, it modernizes company law in the European Union and offers an important reference for national systems seeking alignment with the EU *acquis*.

Keywords: EU company law, cross-border conversions, cross-border mergers, cross-border divisions, freedom of establishment, harmonization.